

Cultura financiera en el sector ganadero del cantón

Baba

Financial culture in the livestock sector of the Baba canton

AUTORES: Nallely Nathaly Bajaanía Delgado^{1*}

Kevin Oswaldo Chávez Mosquera²

Rina Isabel Inga Mora³

Nelson Yordi Valero Alfonso⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nallely.delgadoue23@gmail.com

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la cultura financiera en el sector ganadero del cantón Baba. Es importante que el administrador conozca el concepto de cultura financiera y las consecuencias que conllevan el desconocimiento y la importancia de ella. Asimismo, el comprender que la cultura facilita el control de sus recursos financieros, lo que ayuda al buen manejo del presupuesto empresarial, personal y familiar. Es necesario contribuir con la formación integral de los administradores para que utilicen la innovación empresarial, valorar los riesgos financieros, endeudamiento y financiamiento de sus empresas que le permitan contribuir al desarrollo económico, local y a la población económicamente activa. A través de la relación, Universidad – Sociedad – Empresa se puede capacitar a este sector fortaleciendo de conocimientos y destrezas en las finanzas y la administración del mismo.

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, - nallely.delgadoue23@gmail.com

² Universidad Técnica de Babahoyo, - kchavez@fafi.utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, - ingal2@fafi.utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, - nvalero@fafi.utb.edu.ec

Palabras clave: Cultura Financiera, Riesgos, Desarrollo Económico, innovación empresarial

ABSTRACT

The purpose of this research work is to analyze the financial culture in the livestock sector of the Baba canton. It is important that the administrator knows the concept of financial culture and the consequences of ignorance and its importance. Likewise, understanding that culture facilitates control of their financial resources, which helps to manage the business, personal and family budget well. It is necessary to contribute to the comprehensive training of administrators so that they use business innovation, assess the financial risks, indebtedness and financing of their companies that allow them to contribute to economic, local development and to the economically active population. Through the relationship, University - Society - Company, this sector can be trained by strengthening knowledge and skills in finance and its administration.

Keywords: Financial Culture, Risks, Economic Development, business innovation

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la cultura financiera en el sector ganadero del cantón Baba. Es importante que el administrador conozca el concepto de cultura financiera y las consecuencias que conllevan el desconocimiento y la importancia de ella. Asimismo, el comprender que la cultura facilita el control de sus recursos financieros, lo que ayuda al buen manejo del presupuesto empresarial, personal y familiar.

Es necesario contribuir con la formación integral de los administradores para que utilicen la innovación empresarial, valorar los riesgos financieros, endeudamiento y financiamiento de sus empresas que le permitan contribuir al desarrollo económico, local y a la población económicamente activa. A través de la relación, Universidad – Sociedad Empresa se puede capacitar a este sector fortaleciendo de conocimientos y destrezas en las finanzas y la administración del mismo.

METODOLOGÍA

La literatura sobre el tema de cultura financiera se concibe como sinónimo de educación e información acerca de las finanzas, mientras que la educación financiera se remite a pensar en procesos formativos, de adquisición e interpretación de información, actitudes y habilidades para el desarrollo de procesos y procedimientos para una comprensión que permita tomar decisiones financieras adecuadas, las cuales se transmiten mediante procesos educativos formales; mientras que la cultura, desde la perspectiva organizacional, evoca patrones de comportamiento que se transmiten de una generación a otra como las formas adecuadas o funcionales de pensar (Vera, C; Vera, M.; Nivela, J.& Astudillo, R. 2021).

Para la OCDE (2005) "La educación financiera y la cultura financiera es el proceso mediante el cual los consumidores e inversionistas mejoran su comprensión de los productos y los conceptos financieros, por medio de la información, la instrucción o la asesoría objetiva, desarrollan las capacidades y la confianza para estar conscientes de los riesgos financieros y las oportunidades, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para obtener y tomar decisiones eficaces para mejorar su bienestar financiera y su protección."

Condusef (2006) citado por Cochancela Narváez (2017) y Salamea Cordero (2020) coinciden en referenciar que la cultura financiera contribuye al consumo inteligente para obtener un máximo rendimiento de los recursos económicos; además de ello permite llevar un control de los ingresos y gastos de la empresa. La cultura financiera debe basarse en dos enfoques: el de "hacer" y el de "ser", es decir, en concientizar y alfabetizar.

Pilares de la cultura financiera

Conocimientos y entendimiento la falta de conocimiento con lleva a que el tema financiero se vuelva más complejo, puesto que, ocasiona que las personas no tengan la capacidad suficiente para enfrentar cambios.

Ahorro e inversión el ahorro se lo define como la manera que tienen las personas de administrar su dinero y guardar una cierta parte para futuras inversiones.

Planificación financiera. Para Valle Núñez (2020), la planificación financiera es uno de los pilares principales en las instituciones modernizadas y trabaja en una variedad de fuentes de financiación en su presupuesto que prevé eventos y anticipa lo que se debe hacer en el futuro, pág. 161.

Control financiero. El mantener un control sobre las finanzas personales es un elemento esencial para la habilidad financiera del individuo, pues se basa en analizar las posibilidades de pago, vigilar personalmente los asuntos financieros, pagar cuentas a tiempo, gestionar un presupuesto personal o familiar, en donde, sus ingresos cubran sus gastos. (Salamea & Álvarez, 2020, pág.268).

Los Beneficios de la cultura financiera es desarrollar las habilidades necesarias para evaluar riesgos y considerar las ganancias potenciales de una operación financiera; en definitiva, ayuda a saber poner en una balanza tanto la parte positiva como la negativa de una situación y decidir los pasos a seguir (Marrero A, 2017, pág. 72)

Desarrollo económico Local; es considerado como un proceso sistemático que involucra al sector público y privado, cuyo propósito es incrementar la calidad y el nivel de vida de los pobladores, además busca conseguir un crecimiento equilibrado y equitativo; por ello los países implementan estrategias y diseñan parámetros que facilite alcanzar este propósito. (Córdova, A. y Sánchez, K. 2020).

Los resultados de esta investigación forman parte de un estudio realizado como proyectos integrados se saberes que se realizó en el periodo: mayo – septiembre del 2022, por medio de un formulario se aplicó la encuesta a seis ganaderos del sector. Además, se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de la misma.

La investigación realizada se aplicó una encuesta que se compone de 37 ítems agrupados en 6 dimensiones (Primera parte: Característica de la empresa, que se considera aspectos generales de la empresa; segunda datos generales de la empresa; tercera parte insumos del sistema que contempla preguntas de recursos humanos y análisis de mercado; cuarta parte Procesos del sistema donde se refleja preguntas de dirección, gestión de ventas, finanzas e innovación; quinta parte resultados del sistema se agrupan preguntas de satisfacción con la empresa, ventajas competitivas y ámbito de ventas; y como sexta parte

cultura financiera) en el análisis de las dimensiones se reflejan en las tablas y gráficos. A continuación, el análisis de las seis partes objeto de estudio.

1ª PARTE: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA					
Desde el confinamiento ¿qué ha pasado con los siguientes resultados de tu empresa o tu vida?	Aumentaron mucho	Aumentaron algo	Siguieron igual	Disminuyeron algo	Disminuyeron mucho
1. Las ventas (anuales).			4	1	
2. Las horas semanales que está funcionando la empresa			5		
3. El número de empleados.			2	3	
4. Mis ingresos personales del negocio.			5		
5. El nivel de vida que disfruto con mi familia.			4	1	

Tabla 1: Características de la empresa

Fuente: Encuesta a ganaderos del sector Baba

Análisis de datos

Según los datos de la población encuestada, se obtuvo que la mayoría ganaderías del cantón Baba, lograron mantener las ventas anuales a pesar del confinamiento debido a las estrategias que se implementaron para que este sector no decaiga, al igual que el trabajo constante que se han venido realizando a lo largo de los años.

2ª PARTE: DATOS GENERALES DEL GERENTE(A) (DE QUIEN CONTESTA EL CUESTIONARIO)				
Preguntas	A. Hasta 4 horas al día	B. Hasta 6 horas al día	C. Hasta 8 horas al día	D. No trabajo en otra empresa
6a. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a tu empresa?			5	
6b. ¿Cuántas horas a la semana trabajas en otra empresa?				5
6c. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a labores del hogar?		3	2	

Tabla 2. Datos generales del gerente

Fuente: Encuesta a ganaderos del sector Baba

Análisis de datos

En referencia de los datos obtenido, se evidenció que el 100% de los administradores encuestados le dedican 8 horas diarias a su empresa con un trabajo constante, de tal manera que no tiene la posibilidad de trabajar en otra empresa por el cargo que ejercen. Sin embargo, le permite dedicar más tiempo en las labores del hogar.

3ª PARTE: INSUMOS DEL SISTEMA					
Preguntas	5. Muy de acuerdo	4. De acuerdo	3. No se/ No aplica	2. En desacuerdo	1. Muy en desacuerdo
7a. Me enfoco principalmente en mejorar la productividad de mis empleados.	5				
7b. Evalúo el desempeño de mis empleados.	5				
7c. Tengo reglas claras sobre las consecuencias buenas y malas de lo que hacen mis empleados.	2	3			
7d. Tengo métodos eficaces para evaluar la calidad de mis productos o servicios.	3	2			
7e. Tengo métodos eficaces para conocer a mis clientes, sus necesidades y preferencias.	5				
7f. Es fácil que aparezcan otros productos o servicios que suplan a los que yo ofrezco.	4	1			
7g. La empresa da seguimiento a acciones tomadas por la competencia.	5				

Tabla 3: Insumos del sistema

Fuente: Encuestas a los ganaderos del sector Baba

Análisis de datos

Se reveló que la mayoría de las ganaderías encuestadas, están muy de acuerdo que es importante evaluar el desempeño de sus empleados, además estas ganaderías utilizan métodos eficaces para conocer las necesidades que tiene cada uno de sus clientes y también usan métodos para conocer la calidad del producto que ellos ofrecen.

4ª PARTE: PROCESOS DEL SISTEMA					
Preguntas	5. Muy de acuerdo	4. De acuerdo	3. No se/ No aplica	2. En desacuerdo	1. Muy en desacuerdo
8a. Planteo objetivos concretos que tienen que lograr en la empresa.	5				
8b. Realizo actividades para detectar y agregar nuevos compradores a la empresa.	3	2			
8c. Realizo actividades para promocionar las ventas.	5				
8d. Tengo muy claro cuánto dinero tengo disponible (ya sea en efectivo o en el banco).	5				
8e. Tengo muy claro cuánto vale mi inventario.	5				
8f. Desarrollo o pago para innovar la forma en la que organizo la empresa.	4	1			
8g. Me enfoco principalmente en dar un muy buen servicio a mis clientes.	5				
8h. Realizo actividades de publicidad y promoción sobre mi producto o servicio.	4		1		
8i. Me enfoco mucho en la calidad de mis productos o servicios.	5				

Tabla 4: Procesos del Sistema

Fuentes: Encuesta a los ganaderos del sector Baba

Análisis de datos

De acuerdo a los datos de la encuesta realizadas en las ganaderías del Cantón Baba, se obtuvo que la mayoría están muy de acuerdo en la realización de actividades para detectar nuevos clientes a través de la investigación profunda y así promocionar las ventas al igual que un buen trato a sus clientes. Además, tener un buen control del inventario en las

ganaderías le permite innovar con nuevas estrategias que posibiliten generar más ganancias.

5ª PARTE: RESULTADOS DEL SISTEMA					
Preguntas	5. Muy de acuerdo	4. De acuerdo	3. No se/ No aplica	2. En desacuerdo	1. Muy en desacuerdo
9a. Estoy muy satisfecho con el desempeño de la empresa en su conjunto.	5				
9b. Los clientes nos eligen porque ofrecemos el mejor precio.	5				
9c. Las ventas a clientes de mi ciudad (población) son importantes para mi empresa.	5				
9d. Las ventas a otras empresas son importantes para mi empresa.	5				
9e. En mi empresa procuramos prevenir la contaminación y la producción de desechos que impactan en el medio ambiente, y procuramos reciclar y cuidar el medio	5				
9f. En mi empresa procuramos el bienestar de los trabajadores, escuchando sus necesidades, dándoles un ambiente seguro, acceso a servicios de salud y una vida personal balanceada.	5				
9g. En la empresa nos preocupa la situación económica del país.	5				

Tabla 5: Resultados del sistema

Fuente: Encuesta a ganaderos del sector Baba

Análisis de Datos

De la encuesta realizada a los ganaderos del sector Baba el 100% respondieron que están muy de acuerdo sobre la dimensión de resultados del sistema de como dirigir la empresa.

6ª Parte: Cultura Financiera					
Preguntas	5. Muy de acuerdo	4. De acuerdo	3. No se/ No aplica	2. En desacuerdo	1. Muy en desacuerdo
9a. Conozco los productos y servicios bancarios formales (ahorros, préstamos, seguros y pagos/remesas)	5				
9b. He usado mi cuenta para ahorrar o realizar pagos a crédito	5				
9c. Tengo los conocimientos y habilidades para manejar mis finanzas personales	4	1			
9d. Un plan financiero escrito es absolutamente esencial para una gestión financiera exitosa	5				
9e. El desarrollo de nuevas tecnologías de seguridad para transacciones económicas virtuales, me da la confianza de comprar en línea	5				
9f. Es preferible tratar de pagar siempre al contado.	4	1			

Tabla 6: Cultura Financiera

Fuente: Encuesta realizada a los ganaderos del sector Baba

Análisis de datos

En función a la encuesta realizadas, se dedujo que las ganaderías conocen los servicios que ofrece las instituciones bancarias, por ende, ellos prefieren realizar ahorro, prestamos, seguros y pagos en estas, debido a que si realizan estas actividades con personas de afuera corren el riesgo de perder su capital, sin embargo, esto no quiere

decir que su patrimonio estén 100% seguros en dichas instituciones. Por otro lado, las ganaderías prefieren el dinero al contado por motivos de estafas que han ocurrido.

En función a la encuesta realizada al sector ganadero se estableció la necesidad de realizar la investigación porque lo administradores de este sector desconocen las formas de financiamiento, como optimizar los riesgos financieros, innovación en la producción de productos, entre otros que no dejan de ser relevante.

RESULTADOS

La muestra estuvo compuesta por cinco ganaderos del cantón Baba que se dedican a la actividad de la ganadería sea esta para la venta de leches y otras para la venta de carne, estas ganaderías en su mayoría son por descendencias, la administración de la empresa el 70% la realiza de forma empírica mientras que solo el 30% mantienen una administración formal, es decir que tienen personal para llevar la contabilidad y administración de la misma. Como se puede apreciar en la gráfica los administradores consideran relevante que se debe mantener una cultura financiera, conocer los riesgos financieros de inversión, evaluar al personal en sus labores, promocionar las ventas del producto para generar rentabilidad, sin embargo, les falta la cultura para mejorar las inversiones y el mercado de sus productos.

Figura 1: Relación de las dimensiones analizada según la encuesta a los ganaderos del cantón Baba

DISCUSIÓN

El estudio se realizó en el cantón Baba de la provincia de Los Ríos, sobre la cultura financiera de los ganaderos, se consideró el análisis de las dimensiones que se reflejan en la figura 1; donde cada dimensión contiene diferentes ítems que valoran la misma, con el objetivo de conocer la percepción que tiene cada administrador. Cabe resaltar que la inclusión, gestión y actitud financiera es muy relevante para los administradores, consideran los productos financieros como una opción para la obtención de créditos, ya que el sector financiero actualmente ofrece crédito y microcréditos para los pequeños empresarios con una tasa de interés accesible al mercado.

Los riesgos económicos, financieros y la valoración son variables que fluctúan en el tiempo y a su vez este genera un desarrollo local por las inversiones de los empresarios, lo que ocasiona mayor rotación de dinero, incrementar la población económicamente activa del sector.

Las actitudes hacia la compra por parte de los empresarios valoran calidad el producto exigiendo las normas de calidad tanto en la leche como en la carne de ganado, tratando de ofrecer sus productos en óptimas condiciones. Con la participación activa de los microempresarios en la sociedad se promueve el desarrollo económico local del cantón Baba.

CONCLUSIONES

En la investigación se sustentó teorías sobre cultura financiera y desarrollo económico de los diferentes autores para conocer los lineamientos de estas variables y poder entender como contribuir esta investigación a los administradores de las ganaderías del cantón Baba.

En la encuesta realizada a los ganaderos del cantón Baba se refleja la necesidad de orientación de cultura financiera, administración, promoción de productos entre otros, para que los administradores puedan mejorar la rentabilidad económica, financiera de la empresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHILEALIMENTOS. (23 de 03 de 2022). *Chile crece sano*. Obtenido de La harina de plátano surge como un nuevo alimento con alto valor nutricional: <https://chilealimentos.com/chilecrecesano/2022/03/23/la-harina-de-platano-surge-como-un-nuevo-alimento-con-alto-valor-nutricional/pag4>.
- CORPOICA. (2019). *La Deshidratación de frutas. Métodos y Posibilidades*. Tolima: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. pag 3.
- Del Rio Britto, S., & Valle Kid, E. V. (2017). *DESHIDRATAACION DE FRUTAS 'TROPICALES BANANO*. SAN TA MARIA D. T. C. H.pag 5.
- Duran Hernández, L., Hernández Rivera, G., Mendoza Hernández, H., Rodríguez Silva, R., & Roxana, R. (20 de 11 de 2018). *UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO*. Obtenido de Harina de plátano: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n7/p4.html#refe> pag 2
- INNOTEC LABORATORIOS. (2019). *Análisis de alimentos*. Obtenido de Análisis Físico Químico de Alimentos: <https://www.innotec-laboratorios.es/analisis-de-alimentos/analisis-fisico-quimico/>,pag 6.
- Kohan, L. (2019). *El correo del Sol*. Obtenido de Usar el horno como deshidratador: <https://elcorreodelsol.com/articulo/como-hacer-un-deshidratador-casero#:~:text=La%20temperatura%20del%20horno%20no,no%20supere%20los%2060%20grados>.pag 4.
- Palacios Gil, J., Orellana Sandoval, B., & Girón Beherens, J. (30 de 10 de 2021). *INFOAGRO*. Obtenido de PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS: https://infoagro.com/frutas/deshidratacion_frutas.htm
- Pérez, I. M. (2017). *BIBLIOTECA VIRTUAL*. Obtenido de UTILIZACION DEL BANANO DE RECHAZO: <http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-0253.PDF>
- Ponce Rosas, F. C. (2018). *UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL*. Obtenido de Características fisicoquímicas, sensoriales y bioactivas: <http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2389>,pag5.

QUIRONSAUD. (09 de 12 de 2020). *Hablemos de Nutricion*. Obtenido de Factores que condicionan el valor nutritivo de los alimentos: <https://www.quironsalud.es/blogs/es/hablemos-nutricion/factores-condicionan-valor-nutritivo-alimentos>, pag 6.

Reyes, M. P. (2018). *Ingenieria de alimentos*. Obtenido de Existen tres diferentes mecanismos de transferencia de calor conducción convección y radiación estos mecanismos de transferencias se pueden observar en los tratamientos térmicos de los alimentos: https://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Ingenieria%20de%20Alimentos/Perez-Reyes-et-al-2013.pdf, pag 3.

Toda Materia. (23 de 06 de 2021). Obtenido de Leyes de la termodinámica: <https://www.todamateria.com/leyes-de-la-termodinamica/#:~:text=Por%20ejemplo%2C%20un%20horno%20encendido,con%20energ%C3%ADa%2C%20trabajo%20y%20calor>. pag 5.

Vežna, A. (2018). *INFOMUSA VOL.13*. francia : Crayon y Cie .pag 9.